

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 65–70

KARCINÓM PROSTATY: SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVA VČASNEJ DIAGNOSTIKY PROSTATE CANCER: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES IN EARLY DIAGNOSIS

Katarína Fiedlerová, Katarína Dubayová, Mária Mareková
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta

katarina.fiedlerova@upjs.sk

SÚHRN

Karcinóm prostaty patrí medzi najzávažnejšie onkologické ochorenia mužov, pričom jeho incidencia celosvetovo narastá v dôsledku demografických zmien a zdokonaľujúcej sa diagnostiky. Súčasný diagnostický prístup sa opiera najmä o stanovenie prostatického špecifického antigénu (PSA), zobrazovacie metódy a ciele biopsie. V posledných rokoch narastá aj význam molekulových a genetických biomarkerov. Napriek pokroku v personalizovanej liečbe, ktorá využíva moderné hormonálne preparáty, imunoterapiu a kombinované terapeutické stratégie, zostáva karcinóm prostaty významnou príčinou morbidita a mortality. To podčiarkuje potrebu optimalizácie skríningu a včasného záchytu. Ako perspektívna skrínigová metóda sa javí fluorescenčná profilová analýza moču umožňujúca vizualizáciu jeho fluorescenčného metabolómu, ktorý odráža biochemické zmeny spojené s nádorovým procesom.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty; skrínig; fluorescenčný metabolóm

ABSTRACT

Prostate cancer is among the most serious oncological diseases affecting men, with its global incidence rising due to demographic changes and advances in diagnostic methods. Current diagnostic approaches rely

primarily on prostate – specific antigen (PSA) testing, imaging techniques, and targeted biopsies, while the importance of molecular and genetic biomarkers continues to grow. Despite progress in personalized treatment—including modern hormonal agents, immunotherapy, and combined therapeutic strategies—prostate cancer remains a significant cause of morbidity and mortality. This highlights the need to optimize screening and early detection. In this context, fluorescent profiling analysis of urine appears to be a promising screening method, enabling visualization of the fluorescent metabolome, which reflects biochemical alterations associated with tumor development.

Key words: prostate cancer; screening; fluorescent metabolomics

ÚVOD

Incidencia nádorových ochorení celosvetovo stúpa a tento nepriaznivý trend predstavuje závažný celospoločenský problém. Zvyšujúci sa počet nádorových ochorení so sebou prináša okrem vážnych zdravotných, psychologických a etických dôsledkov aj nezanedbateľné finančné náklady.

U mnohých onkologických diagnóz boli vďaka moderným liečebným stratégiám dosiahnuté sľubné výsledky, či už v podobe signifikantne predĺženej doby prežívania

alebo dlhodobej remisie, avšak často iba za predpokladu, že sa podarilo dané nádorové ochorenie diagnostikovať vo včasnom štádiu. Napriek nespochybniteľnému pokroku v oblasti terapie a diagnostiky ako takej ostáva včasná a neinvazívna diagnostika Achillovou pätou onkológie.

Karcinóm prostaty (KP) je jednou z diagnóz, ktorej výrazný metastatický potenciál a nedostatočná efektívnosť súčasných diagnostických postupov zdôrazňujú potrebu zavádzania nových metód a biomarkerov do klinickej praxe.

EPIDEMIOLOGIA

KP patrí k nádorovým ochoreniam s veľmi vysokou incidenciou a je dlhodobo považovaný za jeden z hlavných medicínskych problémov mužskej populácie.

V celosvetovom rebríčku Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organisation, WHO), hodnotiacom incidenciu 33 rôznych malignít v roku 2022, patrí KP 4. pozícia a v počte úmrtí 8. pozícia (obr.1) (WHO, 2022. GLOBOCAN 2022; Bray a kol., 2024).

Na Slovensku je ročne diagnostikovaných cca 1500 nových prípadov KP, čo nás v rámci Európskej únie (EÚ) radí medzi krajiny so stredne vysokými hodnotami incidencie. Trendy poukazujú na rastúcu incidenciu v poslednom desaťročí s predikciou, že toto ochorenie bude čoskoro najfrekvencovanejším nádorom u mužov (Ondrušová a kol., 2020; Babela a kol., 2024).

KP sa vyznačuje aj vysokou úmrtnosťou - je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v mužskej populácii. V roku 2021 zomrelo v krajinách EÚ na rakovinu prostaty 67 900 mužov, z toho 699 na Slovensku (Eurostat, 2021).

Vysoká incidencia KP je pravdepodobne dôsledkom zvyšujúceho sa priemerného veku ľudskej populácie a taktiež multifaktoriálnej patogenézy. K vysokej mortalite nepochybne prispieva často asymptomatický priebeh ochorenia v úvodných štádiách, vedúci k neskorému záchytu a stanoveniu správnej diagnózy, v kombinácii s výrazným metastatickým potenciálom. V čase stanovenia diagnózy je iba 55 % tumorov klinicky lokalizovaných na prostatickú žľazu. U viac ako tretiny pacientov je už prítomné mikroskopické extrakapsulárne rozšírenie malígneho procesu t.j. metastatický KP (Marenčák, 2010).

Napriek celosvetovému výskytu existujú v incidencii a mortalite KP podstatné geografické rozdiely, ktoré sú ovplyvnené viacerými faktormi - genetickou predispozíciou, prístupom k lekárskej starostlivosti a jej úrovňou,

aplikáciou skriningových programov zameraných na tento typ tumoru a v neposlednom rade životným štýlom v tej ktorej krajine (Melao a kol., 2025).

ETIOLÓGIA

Rizikové faktory signifikantne podmieňujúce vznik a progresiu klinického KP nie sú doposiaľ všetky jednoznačne identifikované.

Vek nad 65 rokov je považovaný za hlavný rizikový faktor, pretože incidencia ochorenia vo vyšších vekových kategóriách jednoznačne narastá. Ďalšími významnými rizikovými faktormi sú faktory genetické – familiárny výskyt, mutácie génov (BRCA1/BRCA2, ATM, CHEK2, HOXB13 – gény najčastejšie testované v klinickej praxi), prítomnosť nepolypózneho dedičného kolorektálneho karcinómu.

Životný štýl, zahŕňajúci nevhodné stravovacie návyky - vysoký podiel červeného mäsa a tukov v strave a s nimi spojenú obezitu, taktiež významne participuje na vzniku ochorenia. V súvislosti s rizikovými faktormi nemožno nespomenúť fajčenie, nadmernú konzumáciu alkoholu, expozíciu škodlivými látkami, hormonálne vplyvy a zápal prostaty (Marenčák, 2010; Tinawi-Aljundi a kol., 2016; Wanjari a kol., 2023; Melao a kol., 2025).

KLINICKÉ PREJAVY

Rané štádiá KP sú často asymptomatické, čo je hlavnou príčinou jeho neskorého záchytu a zdôrazňuje dôležitosť preventívnych prehliadok a efektívneho skriningu.

V pokročilej fáze ochorenia sa objavujú ťažkosti s močením, hematuria, hematospermia, výrazný hmotnostný úbytok, bolesti v oblasti panvy alebo chrbta v dôsledku kostných metastáz (Marenčák, 2010).

DIAGNOSTIKA

Diagnostika KP je tradične postavená na stanovení koncentrácie prostatického špecifického antigénu (PSA) v kombinácii s digitálnym rektálnym vyšetrením (DRV) a s biopsiou prostaty pod transrektálnou ultrasonografickou kontrolou (TRUS) (Descotes, 2019). Nekomfortnosť a invazívnosť DRV sú pre mnohých mužov odradzujúce a môžu viesť k vyhýbaniu sa preventívnym prehliadkam a tým k neskorému záchytu ochorenia.

PSA je proteín, ktorý produkujú žľazové bunky prostaty a je považovaný za orgánový, nie nádorový marker. Koncentrácia PSA totiž môže byť zvýšená nielen pri KP, ale aj pri benígnej hyperplázii alebo pri zápale prostaty

Incidence

Rank **4** Cases **1 467 854** ASR (World) **29.4**

Mortality

Rank **8** Deaths **397 430** ASR (World) **7.3**

Cancer site ranking

Obr. 1 Incidencia a mortalita karcinomu prostaty (KP) v celosvetovom rebricku za rok 2022. (Prevzaté a upravené podľa WHO, 2022. GLOBOCAN 2022)

(prostatitíde). V krvi je prítomný v dvoch formách – voľný a viazaný na bielkoviny krvnej plazmy (proteázové inhibítory). Vzájomný pomer voľného a celkového PSA nižší ako 10% môže naznačovať prítomnosť KP predovšetkým u pacientov s hladinami PSA medzi 4,0 a 10,0 ng/ml (Babela a kol., 2024). Zavedenie vyšetrenia PSA do klinickej praxe znamenalo veľký pokrok v diagnostike KP a tento biomarker je naďalej považovaný za veľmi dôležitý. V snahe zvýšiť

citlivosť a zlepšiť jeho výpovednú hodnotu boli do diagnostiky KP doplnené ďalšie testy – vyšetrenie denzity PSA (PSAD) a velocity (PSAV) (Breza ml., 2013; Descotes, 2019; Babela a kol., 2024).

DRV prostaty poskytuje cenné informácie o jej veľkosti, konzistencii, symetrii a o prípadnom rozsahu nádorového procesu. Stvrdnutá, asymetrická prostata s drsným povrchom sponuje prítomnosť tumoru. Je však potreb-

né podotknúť, že toto vyšetrenie je značne subjektívne a jeho výpovedná hodnota významne závisí od skúsenosti vyšetrujúceho lekára (Babela a kol., 2024).

PSA test spolu s DRV by mali byť ponúknuté každému mužovi staršiemu ako 45 - 50 rokov. Naopak, ďalšie PSA vyšetrenie nie je potrebné u mužov ≥ 75 rokov s hladinou PSA $\leq 2,5-3$ ng/ml, pretože riziko úmrtia na KP je u týchto jedincov veľmi nízke. Napriek všetkému je potrebné si uvedomiť, že stanovenie PSA ani DRV prostaty nie sú ideálnymi metódami a zatiaľ nám chýbajú presnejšie testy ako pre skrining, tak aj pre sledovanie progresie ochorenia (Marenčák, 2010).

Ak je výsledok DRV suspektný na prítomnosť tumoru alebo sú hodnoty PSA zvýšené, ďalším krokom v diagnostike KP by malo byť bioptické vyšetrenie.

Biopsia prostaty a následné histologické vyšetrenie sú zlatým štandardom v diagnostike tohto tumoru. Biopsia sa najčastejšie robí transrektálne pod ultrasonografickou (USG) kontrolou, ktorá zabezpečuje jej vysokú bezpečnosť a súčasne presnosť. USG má síce nižšiu senzitivitu a špecificitu v diagnostike a následnom stagingu KP v porovnaní s MRI, CT alebo PET CT, ale počas bioptického vyšetrenia je metódou prvej voľby. Ak patológ na základe histológie potvrdí KP, diagnóza je definitívna a pomocou tzv. Gleasonovho skóre sa určí stupeň agresivity/grade konkrétneho tumoru. Po histologickom potvrdení KP nasleduje určenie jeho rozsahu t.j. či ide o lokalizovaný malígny proces, alebo či sú už zasiahnuté lymfatické uzliny a prítomné vzdialené metastázy (najčastejšie kostné) (Babela a kol., 2024).

Stanovenie presnej diagnózy a jej staging majú zásadný význam pri výbere vhodnej individuálnej liečebnej stratégie zohľadňujúcej všetky kľúčové parametre.

LIEČBA

Samotnému rozhodnutiu týkajúcemu sa výberu liečby by malo predchádzať dôkladné zváženie viacerých faktorov – veku pacienta, jeho celkového zdravotného stavu, štádia ochorenia a rizika/stupňa jeho progresie, hladín PSA, benefitov liečby v porovnaní s jej vedľajšími účinkami. V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy názor pacienta a jeho postoj k prípadnej liečbe.

Niektoré typy KP progredujú veľmi pomaly a nespôsobujú pacientom žiadne vážne klinické ťažkosti. V takýchto prípadoch často postačuje ich pravidelné monitorovanie a nasadenie liečby len v prípade, že dôjde k preukázateľnej progresii ochorenia.

V prípade agresívnejších typov KP, či už lokalizovaných alebo pokročilých/ metastatických, je pacientom odporúčaná radikálna prostatektómia, bilaterálna orchiektómia s následnou rádio/immunoterapiou prípadne aplikácia hormonálnych preparátov. Aktivácia androgénového receptora signifikantne súvisí s progresiou adenokarcinómu prostaty, preto supresia sérovej hladiny testosterónu na kastročné hodnoty zostáva základom liečby metastatického KP reagujúceho na androgénnu depriváciu terapiu (ADT) Napriek tomu, že ADT je veľmi účinná, často dochádza k vzniku rezistencie a vývoju tzv. kastročne rezistentného KP (KRKP), ktorý predstavuje väčšinou finálne štádium KP (Marenčák, 2015; Maekawa a kol., 2024)

PERSPEKTÍVA VČASNEJ DIAGNOSTIKY

KP patrí k najzávažnejším malignitám vyskytujúcim sa v mužskej populácii. Je to ochorenie, ktorého včasné diagnostikovanie je rozhodujúce z hľadiska úspešnosti terapie a následnej prognózy. Súčasná diagnostická možnosť sú nedostačujúce a hľadanie nových diagnostických prístupov je nevyhnutné.

Fluorescenčná metabolická analýza moču pacientov je nádejným prístupom s ambíciou rutinného využitia v klinickej praxi.

Moč reprezentuje vysoko komplexný systém, v ktorého zložení sa odráža fyziologický aj patologický stav organizmu. Fluorescenčne aktívne látky prítomné v moči (fluorescenčný metabolóm) sú vizualizované na základe snímania určitého typu spektier (excitačného, emisného, synchronného) ako fluorescenčný profil, ktorý je charakteristický pre zdravých jedincov (štandard) a líši sa od profilu pacientov trpiacich nádorovým ochorením (Croce a Bottiroli, 2014). Následná komparatívna analýza profilu pacienta s profilom definovaného štandardu a vyhodnotenie rozdielov medzi nimi ponúkajú unikátnu možnosť včasnej neinvazívnej detekcie vybraných nádorových ochorení v rámci skriningu.

Metabolizmus tryptofánu (Trp) zohráva kľúčovú úlohu v patogenéze mnohých nádorových ochorení vrátane KP. Zmeny v hladinách Trp metabolitov – najmä v rámci kynurenínovej dráhy – boli identifikované ako potenciálne biomarkery nádorovej progresie a imunitnej modulácie. Tieto metabolity môžu ovplyvňovať mikroprostredie nádoru, podporovať imunosupresiu a tým prispievať k úniku nádorových buniek pred imunitným dohľadom. Trp a mnohé jeho metabolity sú fluorofóry, ktoré výraz-

ne prispievajú k zloženiu fluorescenčného metabolómu a tým aj k tvaru fluorescenčného profilu.

Najväčšou komplikáciou a prekážkou v implementácii fluorescenčnej analýzy moču do rutinej diagnostiky bola jeho vysoká koncentračná variabilita medzi jedincami ako aj prítomnosť fluorofórov v rôdovo odlišných koncentráciách (Dubayová, 2010; Dubayová a kol., 2015; Dubayová a kol., 2023). Tento problém bol postupne odstránený vytvorením 3D koncentračných matric (Kušnír a kol., 2005), zjednodušením 3D zobrazenia formou 2D profilu (Birková a kol., 2021) a následne bol vytvorený celkový fluorescenčný metabolomický profil moču. Aplikácia faktorov riedenia na sériu spektier vzoriek riedených geometrickým radom umožnila kvantitatívne aj kvalitatívne porovnanie fluorescenčných metabolómov rôznych vzoriek moču (Dubayová a kol., 2023).

Fluorescenčná profilová analýza moču reprezentuje metódu, ktorá by mohla významne prispieť nielen k včasnej diagnostike, ale identifikáciou kvalitatívnych či kvantitatívnych zmien zloženia metabolómu aj k následnej cielenej liečbe a jej monitorovaniu u pacientov s KP.

Kombinácia fluorescenčnej profilovej analýzy moču a strojového učenia má obrovský potenciál a perspektívu diagnostického nástroja KP. Vzhľadom na neinvazívny charakter analýzy moču, relatívnu rýchlosť a ekonomickú dostupnosť sa tento prístup javí ako perspektívny pre klinickú prax, avšak jej praktická aplikácia v rámci skríningu a rutinej diagnostiky si vyžiada ešte nemalé úsilie a intenzívny výskum.

ZÁVER

KP je vzhľadom na svoju incidenciu, mortalitu a biologickú heterogenitu ochorením, pri ktorom ostáva včasná diagnostika kľúčovým faktorom úspešnej liečby. Súčasná diagnostické postupy nedokážu v plnej miere naplniť potrebu precízneho skríningu, a preto je hľadanie nových biomarkerov a metód nevyhnutné a vysoko aktuálne.

Fluorescenčná metabolomická analýza moču, predstavuje perspektívny a technologicky vyspelý nástroj pre včasnú, neinvazívnu a klinicky relevantnú diagnostiku KP a základ pre budúce využitie strojovo-učebných algoritmov v analýze komplexných fluorescenčných profilov. Jej implementácia do klinickej praxe by mohla predstavovať významný krok k modernej, neinvazívnej a personalizovanej diagnostike KP.

ZDROJE

1. Babela, R., Baláž, V. and Breza, J. (2024) *Prostate cancer in Slovakia: last decade overview*. Bratislava: Slovak Medical University.
2. Birková, A., ValkoRokytovská, M., Hubková, B., Zábavníková, M. and Mareková, M. (2021) 'Strong Dependence between TryptophanRelated Fluorescence of Urine and Malignant Melanoma', *International Journal of Molecular Sciences*, 22(4), p. 1884. doi: 10.3390/ijms22041884.
3. Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R.L., Soerjomataram, I. et al. (2024) 'Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries', *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(3), pp. 229–263. <https://doi.org/10.3322/caac.21834>.
4. Breza, J., ml., Breza, J., Fillo, J. and Blažiček, P. (2013) 'Možnosti diagnostiky a liečby karcinómu prostaty', *in Vitro*, 1, pp. 41–45.
5. Croce, A.C. and Bottiroli, G. (2014) 'Autofluorescence spectroscopy and imaging: a tool for biomedical research and diagnosis', *European Journal of Histochemistry*, 58(4), p. 2461. <https://doi.org/10.4081/ejh.2014.2461>.
6. Descotes, J.L. (2019) 'Diagnosis of prostate cancer', *Asian Journal of Urology*, 6(2), pp. 129–136. <https://doi.org/10.1016/j.ajur.2018.11.007>.
7. Dubayová, K. (2010) *Diagnostický potenciál fluorescenčnej profilovej analýzy v klinickej biochémií*. Habilitačná práca. Košice: UPJŠ v Košiciach.
8. Dubayová, K., Lučková, I., Sabo, J. and Karabinoš, A. (2015) 'A novel way to monitor urine concentration: Fluorescent concentration matrices', *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 9(1), pp. BC11–BC14. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2015/8990.5441>.
9. Dubayová, K., Birková, A., Lešo, M., Žilková, J., Karabinoš, A., Mareková, M. and Stupák, M. (2023) 'Visualization of the composition of the urinary fluorescent metabolome: Why is it important to consider initial urine concentration?', *Methods and Applications in Fluorescence*. <https://doi.org/10.1088/2050-6120/acf3c1>.
10. Eurostat (2021) *Causes of death – standardised death rate and agerelated mortality*. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_cd_asdr2 (Accessed: 4 May 2025).
11. Kušnír, J. (2005) 'Concentration Matrices—Solutions for Fluorescence Definition of Urine', *Analytical Letters*, 38(10), pp. 1559–1567. doi: 10.1081/AL-200065787.

12. Maekawa, S., Takata, R. and Obara, W. (2024) 'Molecular mechanisms of prostate cancer development in the precision medicine era: a comprehensive review', *Cancers*, 16(3), p. 523. <https://doi.org/10.3390/cancers16030523>.
13. Marenčák, J. (2010) 'Karcinóm prostaty', *Via Practica*, 7(3), pp. 114–120.
14. Marenčák, J. (2015) 'Súčasnú možnosti sekvenčnej liečby kastročne rezistentného karcinómu prostaty', *Farmakoterapia*, 5(2), pp. 165–172.
15. Melão, B.V.L.A., Pekala, K.R., Matsoukas, K., Bratt, O. and Carlsson, S.V. (2025) 'SIUCUD: Epidemiology of prostate cancer', *Société Internationale d'Urologie Journal (SIUJ)*, 6(3), Article 44. <https://doi.org/10.3390/siuj6030044>.
16. Ondrušová, M., Kliment, J. and Pšenková, M. (2020) 'Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty na Slovensku', *Onkológia (Bratislava)*, 15(2), pp. 85–92.
17. TinawiAljundi, R., Knuth, S.T., Gildea, M., Khal, J., Hafron, J., Kernén, K., Di Loreto, R. and AurichCosta, J. (2016) 'Minimally invasive prostate cancer detection test using FISH probes', *Research and Reports in Urology*, 8, pp. 105–111. <https://doi.org/10.2147/RRU.S109450>.
18. Wanjari, U.R., Mukherjee, A.G., Gopalakrishnan, A.V., Murali, R., Dey, A., Vellingiri, B. and Ganesan, R. (2023) 'Role of metabolism and metabolic pathways in prostate cancer', *Metabolites*, 13(2), p. 183. <https://doi.org/10.3390/metabo13020183>.
19. World Health Organization (2022) *GLOBOCAN 2022 — Prostate cancer statistics*. Geneva: WHO. Available at: <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/27-prostate-fact-sheet.pdf> (Accessed: 28 January 2026).

POĎAKOVANIE

Práca je súčasťou riešenia projektu MŠVVaŠ SR Využitie umelej inteligencie v personalizovanej diagnostike karcinómu prostaty RZ57/2023/UVLF”.